

BELEID MET EFFECT: VIER PIJLERS VOOR EEN KRACHTIG ANTIDISCRIMINATIEBELEID

Trefwoorden: Antidiscriminatiebeleid; Diversiteit en Inclusie; Sensibilisering; Handhaving; Maatwerk

Billie Martiniello

Billie Martiniello behaalde de graad van Doctor in de Sociologie aan de VUB, onderzoeksgroep BRISPO, en is postdoctoraal onderzoeker aan de European University Institute (EUI). Deze policy brief steunt op bevindingen uit haar doctoraatsonderzoek dat zich buigt zich over de vraag hoe etnische discriminatie op de huurmarkt kan worden begrepen en hoe er door verschillende actoren – lokale besturen, verhuurders, en huurders – met deze discriminatie wordt omgegaan.

- In België wordt gemiddeld **één op de vijf** kandidaat-huurders van **niet-Belgisch origine niet uitgenodigd voor een bezichtiging**.
- Het **huidige** antidiscriminatiebeleid is **niet op maat** van de problematiek.
- Huidig antidiscriminatiebeleid bevindt zich in een vicieuze cirkel die inefficiënt beleid legitimeert door een **mismatch** tussen de lage meldingsbereidheid enerzijds en de steun op het aantal meldingen als indicatie voor de ernst van de problematiek anderzijds.
- Discriminatie tegengaan vergt een **hands-on aanpak** met concrete en gerichte acties.
- Een krachtig en doeltreffend antidiscriminatiebeleid vereist een **totaalpakket** bestaande uit **vier pijlers**: (1) Actieve monitoring via correspondentietesten; (2) Gerichte sensibiliseringsacties op maat; (3) Een gereguleerde markt die meer doet dan sensibiliseren; (4) Beleid dat verder reikt dan louter antidiscriminatiebeleid.

Discriminatie, en huurdiscriminatie in het bijzonder, schendt twee fundamentele mensenrechten: het recht op gelijke behandeling en het recht op degelijke huisvesting. Ondanks de grondwettelijke garanties blijft discriminatie een hardnekkig maatschappelijk probleem. Correspondentietesten die de afgelopen tien jaar in Belgische steden zijn uitgevoerd, tonen aan dat kandidaat-huurders van niet-Belgische origine gemiddeld genomen in 20% van de gevallen worden gediscrimineerd wanneer zij een bezichtiging aanvragen. Met andere woorden: in één op de vijf gevallen worden kandidaat-huurders enkel op basis van hun naam systematisch de toegang tot de huurmarkt onzegd.

Hoewel regionale en lokale overheden beleidsinspanningen leveren om discriminatie aan te pakken, blijkt uit mijn onderzoek dat deze inspanningen vaak onvoldoende effect hebben. Ze zijn onvoldoende afgestemd op de werkelijke omvang van het probleem. Daarom pleit ik voor een daadkrachtige beleidsaanpak die discriminatie doeltreffend tegengaat via een totaalpakket gebaseerd op vier pijlers.

HUIDIGE BELEIDSINSPANNINGEN ZIJN NIET OP MAAT VAN DE PROBLEMATIEK

Slachtoffers doen maar zelden melding van discriminatie omwille van emotionele drempels, praktische barrières, gebrek aan kennis en twijfel over het nut ervan. Eerder dan discriminatie formeel te melden, trachten veel slachtoffers discriminatie te omzeilen door hun zoekstrategie naar een woning aan te passen. Dat blijkt ook uit de cijfers: Unia kreeg de voorbije vijf jaar 333 meldingen over discriminatie op de woningmarkt, resulterend in een jaarlijks gemiddelde van slechts 67 meldingen. Hoewel steeds meer lokale besturen experimenteren met correspondentietesten, steunt hun inschatting van de problematiek grotendeels op meldingsaantallen, wat leidt tot een structurele onderschatting en te beperkt beleid, met vaak enkel algemene sensibiliseringsacties.

Hierdoor blijven beleidsinspanningen tegen discriminatie veelal gefragmenteerd, onevenwichtig en weinig doeltreffend. Er is een duidelijke mismatch tussen de lage meldingsbereidheid en het sterke vertrouwen op meldingsaantallen als maatstaf voor de ernst van het probleem. Zolang dit niet wordt bijgestuurd, blijven beleidsacties ondermaats en blijft de cirkel die ontoereikende bewustmakingscampagnes legitimeert intact, zonder wezenlijke impact op het verminderen van discriminatie.

DISCRIMINATIE TEGENGAAN VERGT EEN HANDS-ON BELEIDSAANPAK

Om discriminatie effectief en langdurig tegen te gaan is een hands-on beleidsaanpak nodig, bestaande uit concrete en gerichte acties. Discriminatie is een legaal concept dat opgenomen is in de Belgische grondwet. In een democratische samenleving moet erop worden toegezien dat onze rechten en plichten, waaronder non-discriminatie, ten allen tijde worden gevrijwaard. Hoewel etnische minderheden die discriminatie op de huurmarkt ervaren strategieën hanteren om hiermee om te gaan, door bijvoorbeeld meer een beroep te doen op hun netwerk binnen de etnoculturele gemeenschap, mag dat geen reden zijn voor een *laissez-faire* beleidsaanpak. Steun vanuit de gemeenschap kan voordelen bieden, maar kan slachtoffers van discriminatie ook kwetsbaar maken voor ondermaatse huisvesting en woekerhuren, zeker wanneer alternatieven beperkt zijn. Bovendien wordt discriminatie versterkt door structurele tekorten op de huurmarkt. De noodzaak van een hands-on beleidsaanpak blijkt ook uit het hardnekkige karakter van discriminatie. Studies tonen aan dat er, in plaats van een dalende trend in de niveaus van discriminatie, vooral sprake is van een evolutie naar subtielere vormen. Om deze redenen is er nood aan een geïntegreerde en duidelijke aanpak om discriminatie daadwerkelijk terug te dringen.

EEN TOTAALPAKKET BESTAANDE UIT VIER PIJLERS

Steunend op de bevindingen uit mijn doctoraatsonderzoek schuif ik vier pijlers naar voren voor een effectief antidiscriminatiebeleid. Deze pijlers vormen een totaalpakket, wat betekent dat een combinatie van al deze pijlers noodzakelijk is om discriminatie effectief tegen te gaan.

Pijler 1: Actieve monitoring via correspondentietesten

De eerste pijler tracht de vicieuze cirkel van een lage meldingsbereidheid enerzijds en het gebruik van het aantal meldingen als beleidsindicator anderzijds te doorbreken door middel van actieve monitoring via correspondentietesten. Monitoring via **correspondentietesten** – de geschreven vorm van praktijktesten – zijn tot op heden de enige manier om discriminatie op een objectieve manier vast te stellen, en brengt discriminatie in kaart zonder te steunen op individuele meldingen. Reeds verschillende Belgische steden experimenteren met correspondentietesten. Ook op regionaal niveau wordt het voorgesteld als beleidsactie onder de noemer “non-discriminatie” van Plan Samenleven van de vorige Vlaamse regering. Door deze pijler op jaarlijkse basis uit te voeren – hetzij op lokaal niveau, hetzij volgend op een regionaal initiatief – wordt eveneens de effectiviteit van ondernomen beleidsacties aangetoond. Tegelijkertijd is het onrealistisch om te verwachten dat discriminatie wordt aangepakt enkel door dergelijke testen uit te voeren. Deze moeten eerder worden gebruikt als basis om concreet beleid op te stellen en om de doeltreffendheid van dit beleid te toetsen.

Pijler 2: Sensibiliseringsacties op maat

De huidige beleidsacties op lokaal niveau steunen sterk op sensibilisering via omstaandertrainingen, gerichte infosessies en campagnes. Hoewel breed toepasbaar, ligt de focus vaak op contexten en doelgroepen waar structurele huurdiscriminatie is aangetoond. In de praktijk richten beleidsacties zich vooral op makelaars, doorgaans via vrijwillige opleidingen. Deze kampen echter met een selectiviteitsbias: voornamelijk wie al interesse heeft, neemt eraan deel. Bovendien blijven verhuurders vaak buiten schot, terwijl zij een cruciale groep vormen in het tegengaan van huurdiscriminatie. De **effectiviteit** kan worden vergroot door deze trainingen te combineren met informatie over andere relevante thema's, zoals nieuwe woonvormen. Desalniettemin is het wenselijk om ook verplichte opleidingen te overwegen, waarbij lokale besturen een belangrijke rol kunnen spelen in het institutionaliseren van deze inspanningen.

De effectiviteit van sensibiliseringsacties is in grote mate afhankelijk van de steun van makelaars en verhuurders voor deze acties en die blijkt samen te hangen met hun kennis van de antidiscriminatiewetgeving. Investeren in **kennisverwerving** is dan ook essentieel, niet alleen voor verhuurders en makelaars, maar ook voor kandidaat-huurders. Niet om hen verantwoordelijk te stellen, maar om hen te versterken in het herkennen van discriminatie, het benutten van meldingsmogelijkheden en zodoende hun rechten en plichten te kunnen afdwingen. Naast kennisverwerving, experimenteren verschillende steden ook met **sensibiliserende correspondentietesten** als beleidsinstrument. In Gent blijkt het waarschuwen van makelaars tussen twee testen effectief in het terugdringen van discriminatie. Ten slotte pleit ik voor op maat gemaakte sensibilisering via een **tweesporentraject**: gericht op de brede samenleving én op zowel potentiële daders als slachtoffers van discriminatie.

Pijler 3: Een geregleerde markt die meer doet dan sensibiliseren

Lokale overheden richten hun antidiscriminatiebeleid voornamelijk op vastgoedmakelaars, terwijl particuliere verhuurders grotendeels buiten beeld blijven. Dit komt doordat makelaars als de professionals binnen de huurmarkt worden beschouwd en er geen duidelijk overzicht bestaat van wie de particuliere verhuurders zijn. Om effectief beleid te voeren is een **betere regulering** van de huurmarkt essentieel, bijvoorbeeld via verplichte registratie of licenties ook voor verhuurders, gekoppeld aan verplichte opleidingen over non-discriminatie en andere relevante wetgeving. Hoewel dit in eerste instantie kan leiden tot een beperking van het aanbod aan huurwoningen, kunnen stimulerende maatregelen, zoals renovatiesubsidies, dit effect compenseren. Zonder voldoende juridische kennis bij verhuurders dreigt de woningmarkt hardnekkige ongelijkheden in stand te houden.

Daarnaast toont onderzoek aan dat lokale besturen eerder inzetten op sensibilisering dan op handhaving. Discriminatiemeldingen leiden zelden tot sancties, wat het vertrouwen in het rechtssysteem ondermijnt. Afdwingbare maatregelen zoals boetes of het intrekken van licenties kunnen nochtans een afschrikkend effect hebben. **Handhavingsacties** zijn daarom van belang en hebben een dubbele rol. Enerzijds legitimeren ze de sensibiliseringsacties, anderzijds stellen ze de norm dat discriminatie onaanvaardbaar is. Handhaving vereist echter concreet bewijs, wat in de praktijk moeilijk te verzamelen is. Daarom zijn **juridische correspondentietesten** cruciaal. In België zijn dergelijke testen voorlopig enkel onder strikte voorwaarden toegestaan, wat hun effectiviteit beperkt. Recente wetwijzigingen, zoals de toelating van proactieve testen in het Brusselse Gewest, vormen een stap vooruit. Toch ontbreekt vergelijkbare regelgeving in Vlaanderen en Wallonië. Een stevig juridisch kader dat ook zonder formele klacht juridische testen mogelijk maakt, is noodzakelijk om discriminatie in de huurmarkt doeltreffender aan te pakken.

Pijler 4: Beleid dat verder reikt dan louter antidiscriminatiebeleid

De huurwoningmarkt staat onder druk, met een vraag die het aanbod ruimschoots overstijgt. Hoewel discriminatie wettelijk verboden is, creëert deze krappe markt ruimte voor subtiele vormen van uitsluiting. Het gebrek aan diversiteit binnen de vastgoedsector kan stereotypering en in-groepvoorkeur versterken. Om discriminatie tegen te gaan, richt de vierde pijler zich op het aanpakken van het **structurele tekort** op de huurmarkt via een krachtig woonbeleid dat inzet op het verhogen van het aanbod van betaalbare en gezinsvriendelijke huurwoningen.

Dit kan onder meer door te investeren in sociale huisvesting en het omzetten van leegstaande panden in bewoonbare woningen. Hoewel het aantal leegstaande woningen per regio varieert, blijft het probleem aanzienlijk. Dit vraagt om een striktere handhaving van bestaande regelgeving. Extra maatregelen, zoals een renovatiefonds voor verhuurders en strengere regulering van kortetermijnverhuur zoals Airbnb, kunnen de druk op de markt verlichten en prijsstijgingen tegengaan. Naast het verhogen van het aanbod zijn ook diversiteitsinspanningen binnen de vastgoedsector cruciaal: succes-verhalen van rolmodellen en diversiteitstrainingen kunnen bijdragen aan een inclusievere huurmarkt.

De standpunten in deze publicatie zijn uitsluitend die van de auteur en weerspiegelen niet noodzakelijk de standpunten van het Brussels Interdisciplinary Research Centre on Migration and Minorities of de Vrije Universiteit Brussel.